

ISSN 1810-200X

Ассоциация
Медицинских
Физиков
России

МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА

техника + биология + клиника

№ 3

 (23)
2004

ЭКРАНИРОВАННАЯ ПАЛАТА В КЛИНИКЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

Гурфинкель Ю.И., Любимов В.В.

Центральная клиническая больница №3, Москва

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН,
Троицк, Московская область

Введение

Гелиогеофизические факторы оказывают существенное влияние на течение и исходы ишемической болезни сердца (ИБС), инфаркты миокарда (ИМ), которые возникают в дни геомагнитных возмущений и отличаются более тяжелым течением, чаще сопровождаются осложнениями (кардиогенный шок, отек легких, разрыв сердца) и повышенной летальностью [7]. Андропова Т.И. и соавт. [1], проанализировав более 30 тыс. случаев смерти от сердечно-сосудистой патологии за период с 1957 по 1958 гг., пришли к выводу, что количество умерших скоропостижно от ИМ увеличивается до 1,5 раз в дни, когда магнитное поле Земли возмущено. Обнаружено также, что максимальное количество скоропостижных смертей от ИМ в среднем за все годы приходится на вторые сутки после геомагнитных возмущений.

По нашим данным [9], ухудшение показателей капиллярного кровотока (КК) у больных с ИБС отмечается в день начала магнитной бури (МБ), а также в последующие 2–3 суток. Клинически у больных в эти дни отмечалось обострение заболевания, которое проявлялось учащением приступов стенокардии, проявлением преходящих нарушений сердечного ритма, потребностью в дополнительном приеме антиагинальных средств.

Все это делает актуальной задачу поиска эффективной защиты пациентов ИБС во время геомагнитных возмущений. Впервые идея

создания палаты, защищенной экраном, была высказана А.Л.Чижевским [12]: “Такая палата должна быть со всех шести сторон покрыта слоем металла соответствующей толщины и соответствующей непроницаемости... Вход и выход из нее должны обеспечить непроникновение вредных радиаций внутрь, что легко достигается хорошо бронированной передней с двумя дверями... Обыкновенная вентиляция заменяется подачей кондиционированного воздуха с зоной максимального комфорта... Больница, имеющая подобные палаты, должна быть связана с астрономической обсерваторией”.

В настоящее время известно достаточно много проектов экранированных комнат – магнитных камер для борьбы с магнитными шумами сравнительно небольшой стоимости, построенных в различных странах, которые используются для проведения биоманнитных исследований [2, 11, 14–16, 18–23], однако проектов экранированных комнат для медицинских учреждений известно немного. В качестве одного из примеров можно привести комнату для проведения клинических исследований в условиях госпиталя, построенную во Франции [13].

Целью нашей работы явилось создание специальной экранированной палаты (ЭП) и исследование ее возможностей для защиты помещенных в нее пациентов от влияния геомагнитных возмущений.

Конструктивные особенности ЭП

Практическая реализация проекта ЭП в помещении отделения интенсивной терапии и реанимации ЦКБ № 3 МПС была начата в 1991 г. Для реализации проекта была выбрана угловая комната, расположенная на пятом этаже левого крыла здания больницы, максимально удаленная от лифтовых шахт и источников техногенных и импульсных электромагнитных помех. Эта комната прямоугольной формы с внутренними размерами 4,5 × 3,5 м и высотой потолка 3 м своей более вытянутой стороной ориентирована примерно в направлении с запада на восток, в ее восточной торцевой стене находилось окно, а в западной – входная дверь.

Конструкция ЭП создавалась из тех соображений, что она должна служить как для проведения научных исследований, так и одновременно являться средством электромагнитной защиты (в течение продолжительного времени) тяжело больных людей, находящихся в лежачем состоянии. В такой комнате должен быть расположен весь минимально необходимый набор сантехнического и мониторингового клинического оборудования и подведены соответствующие коммуникационные линии. Поэтому ЭП состоит из двух основных отделений: комнаты для исследований (ИК) и вспомогательной комнаты – тамбурного туннеля (ТТ), ограниченного двумя входными дверями. ИК прямоугольной формы (с размерами стен и потолка 2,9 × 2,5 × 2,7 м) содержит: койку для пациента, расположенную у северной стены и ориентированную в направлении запад-восток: две тумбочки, на которых установлен телефон для связи и мониторинговое оборудование, встроенные деревянные шкафы, полки и светильники (восточная стена) и раскладной деревянный, вмонтированный в южную стену, столик. В помещении ТТ расположены: сантехническое оборудование (водопровод) и деревянные полки для установки оборудования. Размеры внутренних стен и потолка ТТ составляют 1,4 × 1,7 × 2,7 м.

Обе комнаты являются независимо экранированными помещениями при помощи двухслойных экранов. Экраны имеют прямоугольную форму и выполнены из листового оцинкованного кровельного железа толщиной 1 мм. С целью уменьшения массы, габаритов и стоимости МК (с одновременным повышением эффективности экранирования) в конструкции экрана ЭП применено чередование слоев из ферромагнитного и немагнитного материалов.

Чередование слоев с разными волновыми сопротивлениями приводит к многократному отражению напряженности помехонесущих магнитных полей и интенсивному поглощению энергии поля в поперечном сечении стенок. Расстояние между слоями экранов ИК в нашем случае выбрано равным 10 см. Толщина отделочного материала (дерево – ясень) внутри ИК составляет 1,5 см. Непрерывность экрана нарушается, в основном, на стыках сопрягаемых деталей. Для уменьшения физических неоднородностей при сборке экрана ЭП из листов была применена методика неразъемных соединений при помощи обжимаемого шва, который не требует сварки или пайки [2].

Существенное влияние на экранирующие свойства ЭП оказывает наличие и конструкция двери, которая в десятки раз уменьшает коэффициент экранировки от максимально возможного. В нашей конструкции применен ТТ с двумя дверями, которые плотно прилегают своими ферромагнитными слоями с уплотнителями к соответствующим слоям дверной рамы и стенки. Это достигается при помощи механических прижимных устройств.

Проведенные исследования показали, что помещение для МК находится в спокойной, без аномальных вибраций, части здания ЦКБ № 3 МПС. Поэтому нами не применялись специальные средства защиты от вибраций, и поэтому магнитный экран был установлен на бетонный пол через деревянные и пенопластовые прокладки. Внутри ИК был сделан деревянный фальшпол оригинальной конструкции, на который были постелены линолеум и ковровое покрытие.

Конструкцией ЭП предусмотрена система кондиционирования и вентиляции воздуха. Температура внутри ИК регулируется и поддерживается путем продувания кондиционированного воздуха при помощи встроенного воздуховода и стандартного кондиционера, расположенного вне ЭП.

Для исключения проникновения электрических наводок на коммуникационные электрические, осветительные и информационные линии в ЭП используется двухступенчатая система электрической защиты, выполненная на основе радиочастотных проходных фильтров типа ФП-10, позволяющих получить затухание порядка 80–100 дБ.

Экранные оболочки кабелей и внешний экран ЭП подсоединены к специально сделанному контуру заземления. Для подключения

специального оборудования внутри ИК установлены электрические розетки, линии связи мониторингового оборудования через специальные проходные фильтры подключены к главному пульта и к компьютеру. Внутри ИК на ее западной стене и в плоскости пола намотаны две ортогонально расположенные друг к другу прямоугольные кольцевые системы с постоянными $C_n = 5 \text{ нТл/мА}$, которые предназначены для создания магнитных полей при проведении опытно-методических и исследовательских работ.

Опытно-методические работы

Теоретические обоснования и проведение модельных расчетов с помощью опорных оболочек при проектировании магнитных экранов не всегда могут с достаточной точностью учесть действительную (реальную) форму необходимого экрана, определить эффективность его экранирующих свойств [2]. Сложность задачи в нашем случае состояла в том, что особенности решения ЭП не позволили сделать экранирующие оболочки простых геометрических форм, а, следовательно, и сделать реальную теоретическую оценку эффективности экранирования напряженности электрического и магнитного полей, которые при прохождении через экран ослабляются по-разному. Поэтому для оценки эффективности экранирования проводились непосредственные измерения внутри ЭП:

- ✓ аттестация ЭП при помощи аппаратуры, позволяющей проводить оценку степени экранирования от радиочастотных помех в диапазоне частот выше 10 кГц;
- ✓ определение пространственного градиента постоянного магнитного поля и областей его неоднородности внутри ИК, в том числе в месте расположения пациента.

В качестве инструмента для проведения магнитометрических работ внутри ЭП использовался диагностический магнитометр (ДМ) MAGIC МФ-03-М [8, 9]. Анализ построенных магнитных карт и моделей распределения аномального магнитного поля внутри ИК показал, что оно является достаточно неоднородным и реальная его структура далека от идеальной, при общем ослаблении составляющих естественного магнитного поля Земли (ЕМПЗ) в 4,5–5 раз по сравнению с внешним полем. Ослабление вариаций и ЕМПЗ в помещении ТТ происходит в 1,5–2 раза меньше, чем в ИК.

Были проведены работы по длительной записи вариаций ЕМПЗ внутри ИК при помощи ДМ типа ИМБ МФ-01 и ФМВС [4, 8] и другие опытно-методические работы [17], направленные на изучение и дальнейшее улучшение эксплуатационных характеристик ЭП, усовершенствование ее конструкции.

Проведение мониторинговых работ

Вот уже более десяти лет продолжается использование ДМ в здании ЦКБ № 3 МПС [4, 10], где проводится непрерывный мониторинг электромагнитной обстановки [3, 10, 17]. Создание серии различных типов малогабаритных феррозондовых ДМ, предназначенных для работы в условиях клиники с достаточно высоким уровнем техногенных помех [8, 9], послужило началом активного проведения исследовательских работ по изучению биотропного влияния естественных и искусственных электромагнитных полей на человека. Так, например, при помощи магнитометров серии MAGIC [8, 9] проведена электромагнитная аттестация некоторых помещений в клинике [3, 4, 10], произведена микромагнитная съемка в помещениях, предназначенных для установки магнитометрической аппаратуры и для проведения магнитобиологических исследований [10]. Установлена необходимая аппаратура, при помощи которой налажена и действует непрерывная служба слежения за окружающей электромагнитной обстановкой в реальном времени, что позволило иметь постоянно данные о текущей возмущенности магнитного поля и своевременно проводить терапию магнитозависимых больных при начале МБ [3].

Проведены исследования градиента вариаций магнитного поля в городских условиях, изучены особенности вклада техногенной электромагнитной составляющей в результаты измерений. Контроль получаемых данных и определение их коррелированности осуществлялись по данным Центральной магнитной обсерватории МОСКВА-2 (ИЗМИРАН) [10].

В настоящее время ведется активная работа по созданию ДМ и накопителей информации нового поколения для использования их как в медицинских учреждениях, так и для индивидуального пользования, позволяющих визуализировать, автоматизировать и максимально упростить процесс получения информации.

Проведение медицинских исследований

Под наблюдением в ЭП находились больные с ИБС (мужчины и женщины) в возрасте от 43 до 72 лет. На первом этапе проведения медицинских исследований ставилась задача ориентировочно определить чувствительность пациента к геомагнитным возмущениям. Для этого обследуемым предлагалось вести ежедневный дневник, куда вписывалась субъективная оценка по пятибалльной шкале физического, эмоционального и интеллектуального (ФЭИ) состояния, наличие стенокардитических приступов. Пульс и артериальное давление измерялись три раза в день. Полученные данные наблюдения сопоставлялись с индексами геомагнитной активности.

Исследования КК у каждого из пациентов проводились ежедневно, в течение 10–14 дней, и осуществлялись по методике, описанной в [5], при помощи телевизионного капилляроскопа КТ-01, позволяющего после его усовершенствования наблюдать микрососуды ногтевого ложа (эпонихия) с увеличением в 500–800 раз. Перед началом пациенты отдыхали 10–15 мин, после чего измерялось артериальное давление и пульс с помощью тонометра фирмы "Mag-shall" (Япония). Оценка изменений в микрососудах производилась визуально путем суммирования баллов по каждому признаку в соответствии с его выраженностью по методике, описанной в [5].

Пациенты, у которых была отмечена выраженная реакция субъективных и объективных данных на геомагнитное возмущение, помещались в ЭП, где находились во время МБ. Они также вели ежедневный дневник, отмечая по пятибалльной шкале свое ФЭИ-состояние, наличие стенокардитических приступов. Пульс и артериальное давление измерялись три раза в день. Помимо этого ежедневно исследовался КК. Прогноз о вероятном геомагнитном возмущении поступал из ИЗМИРАНа, однако непосредственным сигналом для помещения пациента в ЭП служили показания ДМ, находящегося в отделении.

У двух пациентов в первые часы после помещения в ЭП отмечено появление психологического дискомфорта, боязнь замкнутого пространства, в связи с чем исследования были прекращены и эти больные были переведены в обычную палату отделения интенсивной терапии. При сопоставлении данных ФЭИ-статуса,

оцененного самими исследуемыми, в дни повышенной геомагнитной активности отмечено снижение всех трех показателей. Основные жалобы, которые предъявляли больные ИБС в день начала геомагнитных возмущений, были следующими:

- ✓ ощущение сердечного дискомфорта, стенокардитические приступы, нарушения сердечного ритма (чаще всего перебои), потребность в дополнительном приеме антиангинальных средств; какой-либо из этих признаков или их сочетание отмечено у 86% больных;
- ✓ головная боль, головокружение, ощущение разбитости, вялость, снижение работоспособности, повышенная утомляемость, сонливость днем, снижение интереса к окружающему, повышенная раздражительность какой-либо из этих признаков или сочетание их отмечено у 85% больных.;
- ✓ расстройства сна (невозможность уснуть, бессонница, немотивированное пробуждение среди ночи, поверхностный сон); один из этих признаков или их сочетание отмечено у 74% больных.

За двое суток до начала геомагнитных возмущений 7% обследованных пациентов отмечали неопределенные ощущения тревоги, сердечный дискомфорт. За сутки до начала геомагнитных возмущений сердечный дискомфорт, потребность в дополнительном приеме антиангинальных средств испытывали 18% больных.

К концу первых суток пребывания в ЭП жалобы на ощущение сердечного дискомфорта и стенокардитические приступы, потребовавшие приема антиангинальных средств, отмечено у двух пациентов (5,8%). Ощущение разбитости, сонливость днем отмечены у одного (2,9%) исследуемого. Систолическое и диастолическое артериальное давление (АД), а также частота сердечных сокращений (ЧСС) достоверно менялись при переходе геомагнитной обстановки от спокойной к условиям МБ. На следующий день после начала геомагнитного возмущения у 26 пациентов, имеющих в анамнезе указания на артериальную гипертензию, АД повышалось, регистрировалось также учащение ЧСС (у 6 пациентов отмечено урежение ЧСС). Уже к концу первых суток пребывания в ЭП у пациентов отмечена нормализация ЧСС и АД.

Та же тенденция прослеживалась в отношении показателей микроциркуляции. Такие

параметры, как появление стойких агрегатов (сладж-феномен), замедление скорости кровотока вплоть до полной его остановки во время геомагнитных возмущений в условиях пассивного экранирования уже к концу первых суток пребывания в ЭП претерпели обратное развитие. Показатели скорости КК, агрегации форменных элементов крови у пациентов, помещенных в ЭП во время геомагнитных возмущений, уже к концу первых суток возвращались к значениям, отмеченным во время спокойной геомагнитной обстановки. На вторые и третьи сутки у 27% пациентов наблюдалось снижение капилляроскопических индексов ниже их показателей при спокойной геомагнитной обстановке.

Заключение

Полученные данные позволяют сделать вывод о негативном влиянии геомагнитных возмущений как на субъективные, так и на объективные показатели у больных с ИБС, выражающиеся в ухудшении психофизиологического статуса, нарушений в системе микроциркуляции, увеличении количества нарушений сердечного ритма.

Использование ЭП в качестве укрытия на время геомагнитных возмущений положительно сказывается на самочувствии пациентов, уменьшает или прекращает стенокардитические приступы, способствует нормализации АД и ЧСС, а также показателей микроциркуляции. В то же время метод не может быть использован для пациентов, страдающих клаустрофобией.

Создание ЭП в условиях клиники – лишь первый шаг на пути разработки и совершенствования методов и аппаратуры для защиты магниточувствительных пациентов от патологического влияния геомагнитных возмущений.

Продолжено использование ДМ в клинике, некоторые из которых работают в ЦКБ № 3 МЧС уже более десяти лет. Организованная непрерывная служба слежения за окружающей электромагнитной обстановкой позволила постоянно иметь собственные данные о текущей возмущенности магнитного поля и своевременно проводить терапию магнитозависимых больных.

В результате работ созданы несколько опытных образцов ДМ, предназначенных для проведения работ в ЭП и мониторинговых работ в условиях клиники, накопления и хране-

ния информации, создания собственного банка данных по мониторингу окружающей электромагнитной обстановки и регистрируемым магнитным бурям в условиях города. В результате проведенных методических работ создан пакет оригинальных компьютерных программ, позволяющих проводить цифровую фильтрацию получаемых данных в условиях, где уровень техногенных помех в несколько раз превышает уровень реального геомагнитного сигнала.

Слежение за окружающей электромагнитной обстановкой в реальном времени позволяет помочь практической медицине в оказании своевременной помощи людям, подверженным повышенной чувствительности к изменениям магнитного поля в период геомагнитосферных возмущений и бурь.

Список литературы

1. Андропова Т.И., Деряпа Н.Р., Соломатин А.П. Гелиометротропные реакции здорового и больного человека. – Л.: Медицина, 1982, 247 с.
2. Введенский В.Л., Ожогин В.И. Борьба с магнитными шумами // Сверхчувствительная магнитометрия и биомагнетизм. – М.: Наука, 1986, С.64–82.
3. Гурфинкель Ю.И., Любимов В.В. Геомагнитный мониторинг в условиях клиники // Крымский международный семинар "Влияние солнечной активности на медицинские, биологические и физико-химические процессы". Тез. докл. Фрунзенское, 1995, С.62.
4. Гурфинкель Ю.И., Любимов В.В., Ораевский В.Н. Опыт применения диагностического магнитометра в клинике неотложных состояний // Биофизика, 1995, Т.40, Вып.5. С.1042–1049.
5. Гурфинкель Ю.И., Любимов В.В., Ораевский В.Н. и соавт. Влияние геомагнитных возмущений на капиллярный кровоток у больных ишемической болезнью сердца // Биофизика, 1995, Т.40, Вып.4. С.793–799.
6. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Регистратор магнитной активности // Приборы и техника эксперимента. 1997, No.1, с. 72–75.
7. Кондратьев И.К., Боборыкин А.М., Емельянов А.П. О возможности прогноза заболеваемости инфарктом миокарда по анализу телюгеофизических данных // Электромагнитные поля в биосфере. – М.: Наука, 1984. Т.1. С.177–184.

8. Любимов В.В. Диагностические магнитометры для проведения электромагнитного мониторинга в условиях города и современные методы и средства индивидуально-массовой визуализации его результатов. Обзор. Препринт No.6 (1116) –М.: ИЗМИРАН, 1998, 20 с.
9. Любимов В.В., Выдрин В.В. Малогабаритный цифровой компонентный магнитометр // Приборы и техника эксперимента. 1995, №5, С.206–207.
10. Любимов В.В., Гурфинкель Ю.И., Орасовский В.Н. Опыт применения диагностических магнитометров в условиях города и в клиниках. Препринт №.99 (1046) – М.:ИЗМИРАН, 1993, 28 с.
11. Скотт Г.Р., Фролик К. Магнитоэкранированные комнаты большого объема: конструкции и материалы// Биогенный магнетит и магниторецепция. Новое о биомагнетизме. Под ред. Дж.Киршвинка, Д.Джонса, Б.Мак-Фаддена. – М.: Мир, 1989. С.263–291.
12. Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. – М.: Мысль, 1976, С.269–329.
13. Bercy C., Duret D.I., Karp P., Teszner D. Installation of a biomagnetic measurement facility in a hospital environment, a first study // Biomagnetism. –B., N.Y.: W. de Gruyter, 1981, P.95.
14. Cohen D. Large volume conventional magnetic shields // Rev. Phys.Appl., 1979, V.5, P.53.
15. Erne S.N., Hahlbohm H.D., Sheer H., Trontelj Z. The Berlin magnetically shielded room: Section B: Performances // Biomagnetism: Proceedings Third International Workshop on Biomagnetism. S.N. Erne, H.D. Hahlbohm, and H.Lubbig, eds. – Berlin, N.Y.: W. de Gruyter, 1981, P.78.
16. Gubser D.U., Wplf S.A., Cox J.E. Shielding of longitudinal magnetic fields with thin, closely spaced, concentric cylinders of high permeability material // Rev. Sci. Instr., 1979, V.50, No.6, P.751.
17. Gurfinkel Yu., Lyubimov V. and Oraevsky V. Geomagnetic monitoring: experience and prospects in medicine and biology // Third International Congress of the European Bioelectromagnetic Assotiation, Nancy, France, 1996, P.24–26.
18. Heinonen P., Tuomola M., Lekkala J., Malmivio J. Thick-walled conducting shield in biomagnetic experiments // J. Phys. E., 1980, V.13, P.1.
19. Kelha V.O. Construction and performance of the Otanil magnetically shielded room // Biomagnetism: Proceedings Third International Workshop on Biomagnetism. S.N.Erne, H.D.Hahlbohm, and H.Lubbig, eds. –Berlin, N.Y.: W. de Gruyter, 1981, P.33–50.
20. Kelha V.O., Pukki J.M., Peltonen R.S. et al. Design, construction and performance of a large-volume magnetic shield // IEEE Trans. Magn., 1982, V. MAG-18, P.260.
21. Mager A. The Berlin magnetically shielded room: Section A: Design and construction // Biomagnetism: Proceedings Third International Workshop on Biomagnetism. S.N.Erne, H.D. Hahlbohm, and H.Lubbig, eds. – Berlin, N.Y.: W. de Gruyter, 1981, P.51–78.
22. Patton B.J., Fitch J.L. Design of a room-size magnetic shield // J. Geophys. Res. 1962, V.6, P.1117–1121.
23. Stronik G., Purcell C., Brauer F., Blackford B. An eddy-current-shielded room with a partially closed entrance // Nuovo Cim. 1983. V.2D, No.2, P.195.